

ZAMONAVIY TA'LIMDA TALABALARNING KASBIY MOTIVATSIYANI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PEDAGOGIK ZARURATI

Valixanov Ilyos Iloxamovich

Toshkent amaliy fanlar universitetining dotsenti

Annotatsiya. Maqolada bakalavriat bo'yicha tahsil olayotgan talabalarda kasbiy motivatsiyani rivojlantirish, ularning bilimga intilishi, mustaqil mushohada qilishi, ma'naviy madaniyatini shakllantirish kabi masalalar yoritilgan. Shuningdek, kasbiy motivatsiyani rivojlantirish mexanizmlari komponentlari aks ettirilgan.

Tayanch so'zlar: motivatsiya bilim, jasurlik, mardlik, fidoyilik, vatanparvarlik, ma'naviy madaniyat.

Kirish

Dunyodagi rivojlangan davlatlar xalqaro raqobat shartlariga kirib borayotgan bir paytda ijtimoiy infrastrukturalarda yoshlarni yuksak ma'naviy axloqli, vatanparvar qilib tarbiyalash muammolarini ilmiy-pedagogik jihatdan tadqiq qilish masalalari yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, yoshlarni mafkuraviy tahdidlardan asrash, ularda Vatanga muhabbat va uning taqdiriga daxldorlik, fidoyilik hisini qaror toptirish kabi ijtimoiy-pedagogik masalalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu ijtimoiy zarurat vatanparvarlikka yangicha qarash, munosabatni taqozo etishi, ilmiy tadqiqotlar ko'lamida talabalarda har biy-kasbiy motivatsiyani rivojlantirish muammosining yoritilishiga ehtiyoj paydo bo'lganligini ko'rsatadi.

Jahondagi mafkuraviy mental eksplikatsiyasida aholining turli qatlamlari manfaatlarini himoya qiluvchi g'oyalarning shakllanishiga zarur sharoit yaratishga e'tibor berish tendentsiyalari kuzatilmoqda va bu yoshlarda kasbiy faoliyatga bo'lgan motivatsiyasining yashirin asoslarini o'rganishga talabni oshirmoqda. Jahonda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar, pandemik, tabiiy va texnogen ofatlar mas'ul davlat tuzilmalariga o'z faoliyatini "Barcha sa'y-harakatlar inson qadri uchun"[1] degan ustuvor g'oya asosida yanada birlashtirish vazifasini yuklamoqda. Yer kurrasining mafkuraviy maydonlaridagi siyosiy raqobati yadro poligonlaridan ham shiddatliroq tus olayotganligidan kelib chiqib, yoshlarning ijtimoiy-siyosiy ongini shakllantirish, dunyoqarashini kengaytirish, tahsil olayotgan o'quv muassasalarida tarbiyaviy mexanizmlarni takomillashtirish, tahsil oluvchilarda ijtimoiy fuqaroviy kompetentsiyalarni rivojlantirish, istiqomat qilayotgan yurtiga bo'lgan muhabbatini oshirish ahamiyatli bo'lib hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, ta'lim oluvchilarining siyosiy ongi, kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish, ularning qalbi va yuragiga yurtparvarlik, Vatanga sadoqat tuyg'ularini singdirishga qaratilgan didaktik jarayonlarni tashkil etish alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Asosiy qism

Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash chora-tadbirlarida "yuksak ma'naviyatli, qat'iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarashga ega bo'lgan fidoyi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash"[2] kabi vazifalar belgilangan.

Bu borada talabalarda kasbiy motivatsiyani rivojlantirishning shart-sharoitlari va amaliyoti imkoniyatlarini kengaytirish, olingan natijalar asosida didaktik jarayonlarda o'quv kurslari mazmunini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak mutaxassislarda kasbiy motivatsiyani rivojlantirish pedagogika fani oldida turgan

dolzarb masalalardan biridir. Bunda kasbiy faoliyatning maqsadi jamiyat tomonidan belgilanishi hamda uning natijasi jamiyat manfaatlari bilan bog'liqligi, yoshlarni ijtimoiy munosabatlar tomon yo'llashi, ijtimoiy tajriba orttirish uchun insondagi tabiiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishga zamin yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106-son "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida", 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", 2021-yil 29-noyabrdagi PF-27-son "O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" farmonlari, 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori, hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri - milliy istiqbol g'oyasi asosida ma'naviy va ruhiy jihatdan yangi avlodni voyaga yetkazish, o'z Vatanga, elu yurtiga sadoqatli fuqarolarni tarbiyalash ijtimoiy zarurat ekanligi ta'kidlanadi. Binobarin, oliy ta'lim muassasalari talabalarining siyosiy ongini rivojlantirish dunyoning istiqboldagi taraqqiyotini anglash ular qalbiga vatanparvarlik, daxldorlik tuyg'ularini singdirish, ularda muhim qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Shu jihatdan olganda, talabalarda kasbiy motivatsiyani rivojlantirish muhim ijtimoiy-pedagogik masalalar yechimini topishga xizmat qiladi.

Obyektiv dunyoqarash tufayli talabalar dunyoning geosiyosiy manzarasi, uning taraqqiyot jarayoni, rivojlanish tendensiyalari, olamni yaxlit idrok etishga oid qarashlar tizimini angla yetadi. Shu bilan bir qatorda, obyektiv dunyoqarash moddiy borliq va shaxsning ushbu borliq ichida mavjudligi haqidagi yaxlit in'ikos etish tasavvuridir.

Moddiy borliqning nechog'li chuqur va obyektiv aks etishi shaxsning ilmiy-diniy, ijtimoiy-siyosiy, aksiologik dunyoqarashi ko'lamiga bog'liq.

Obyektiv dunyoqarash shaxsning moddiy borliqni idrok etishi, dunyoqarashi, nuqtai nazari va olamga bo'lgan obyektiv munosabatini ifodalaydi. U shaxs chiqaradigan hukmning xarakterini belgilaydi, uning xulq-atvor va faoliyat yo'nalishini aniqlaydi. Shaxsning fikri, hissiyotlari obyektiv dunyoqarashi ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Motivatsiya talabalarining didaktik jarayonlarda bilimlarni mustaqil o'zlashtirishlarini ta'minlaydi. Xuddi shu bilimlar talabalar tomonidan o'quv faoliyati natijasida qayta ishlanadi va ijodiy o'zlashtiriladi.

Motivatsiya (lot. *movere*) - ruhiy-fiziologik jarayon bo'lib, u inson harakatini boshqarish, maqsad sari yetaklovchi vosita, tashkillashtirish, faollik va bardoshlilik kabi ma'nolarni anglatadi. Motivatsiya his-tuyg'uga, ishonch esa aqlga bog'liqdir. Motivatsiya insonga tanlash imkoniyatini berib, uni biror ishga aslo majburlamaydi. U bu ishni o'z ichki his-tuyg'ularidan kelib chiqib faol amalga oshiradi. Talabada vujudga kelgan ilmiy nuqtai nazarning barqarorligi unda hosil bo'lgan obyektiv dunyoqarashning tadrijiyligi va izchilligini ta'minlaydi. Ana shu sababli talabalarda kasbiy motivatsiyani rivojlantirish demokratik, aksiologik yondashuv asosida ularning obyektiv dunyoqarashini rivojlantirishning refleksiv-pedagogik modelini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash "Konsepsiyasida ko'rsatilishicha, respublikamiz ...yoshlarining o'z iqtidor va iste'dodini ro'yobga chiqarishlari, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun keng sharoitlar yaratish, ularni turli zararli illat va yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish, yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish kabi muhim vazifalarni hal etish..." [3] zarurdir. Shu sababli, mazkur sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish maqsadida yoshlarni mustahkam irodali, shijoatkor, keng dunyoqarash va chuqur bilimlarga ega tashabbuskor, el-yurt manfaati yo'lida bor kuch-g'ayrati, bilim va salohiyatini safarbar qiladigan qilib tarbiyalash, mamlakat istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, qat'iy hayotiy pozitsiyaga ega bo'lgan yoshlar safini kengaytirish aslo kechiktirib bo'lmaydigan pedagogik vazifadir.

Respublikamizda istiqomat qilayotgan aholining katta qismini (37 mln. 600000 aholidan 60 foizi) [4] yoshlar tashkil etishini inobatga oladigan bo'lsak, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish muhim bo'lib hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan 213 ta oliy ta'lim muassasasidagi talabalar respublikadagi yoshlarning 42 foizini tashkil qilar ekan [5], ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ongi va qalbida mustaqillik g'oyalariga sodiqlik, milliy o'zlikni anglash, Vatanga muhabbat va uning taqdiriga daxldorlik, fidoyilik hisini qaror toptirish va rivojlantirish, turli mafkuraviy tahdidlardan asrash davlatimiz siyosatida ustuvor vazifa sifatida belgilanadi.

Zotan, oliy ta'lim muassasalarida bakalavriat yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning zamonaviy kasb-hunarlarini puxta egallashi uchun munosib sharoitlar yaratish, bandligini ta'minlash, ish bilarmonlik qobiliyatini rivojlantirish va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishiga ko'maklashish; yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi va oila muqaddasligi g'oyalarini keng targ'ib qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunda yoshlar siyosati sohasida xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish, xorijiy mamlakatlarda tahsil olayotgan va mehnat qilayotgan yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Talaba shaxsi, uning bilimga intilishi, mustaqil mushohada qilishi, ma'naviy madaniyatini shakllantirish, kasbiy motivatsiyani rivojlantirish kabi masalalar dolzarb muammo bo'lib qolaveradi, chunki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy taraqqiyoti, tinch-xotirjam bo'lishi, uning ana shunday zarur negizlarining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Bu negizlar: vatanparvarlik, umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish, insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishdan iboratdir.

“Dunyoni idrok qilishning birinchi sharti - faoliyat, ikkinchi sharti - tarbiyadir. Faoliyat jarayonida kishilarning qobiliyati, bilim va malakalari shakllanadi, demak, faoliyat - ijtimoiy hodisa bo'lib, hayotiy kurashning asosiy shartidir” [6].

Demak, faoliyat - ijtimoiy hodisa. U shaxsiy, guruhiy, milliy yoki umuminsoniy ehtiyojlarga javob beruvchi maqsadlar sari yo'naltirilgan harakat hisoblanadi. Bo'lajak mutaxassislarda kasbiy motivatsiyani rivojlantirish uchun faoliyat tarkibiy tuzilmasiga ko'ra takomillashib boradi. Bo'lajak mutaxassislar, ya'ni bugungi kun talabalarida kasbiy motivatsiyani rivojlantirish uchun quyidagi jihatlarga e'tiborni qaratish lozim.

Xulosa

Talabalarda kasbiy motivatsiyani rivojlantirish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshirish nazarda tutiladi: milliy g'oya, umummilliy qadriyatlarga oid tushunchalarni o'quv mashg'ulotlari tarkibiga singdirish; kasbiy faoliyatga ongli yondashuv tahlili, me'yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv; kasbiy yangiliklarga nisbatan ishtiyoqmandlik; ijodkorlikni shakllantirish; o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, sog'lom turmush tarzi va intilishlarini kasbiy faoliyatida mujassam qilish; samarali va ahamiyatli me'yorlarni belgilaydigan yangi texnologiyalarni topish; shaxsning o'z taqdirini o'zi belgilash va o'zini-o'zi namoyon qila olishi asosida o'z rivojlanishini ta'minlash; talabalarni nafaqat jismonan, balki ma'naviy, axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish bo'yicha ta'sirchan pedagogik choralarni belgilash; yoshlarning dunyoqarashi, tafakkuri, mustaqil mushohada qilish qobiliyatlarini rivojlantirish; vatanparvarlik, yurtga sadoqat va uning taqdiriga daxldorlik tuyg'ularini tarbiyalash va boshqalar.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi kontsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. PF-27-son. 2021-yil 29-noyabr. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.12.2021-y., 06/21/27/1116-son; 16.01.2024-y., 06/24/10/0031-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari tug‘risida. PQ-3907-son. 2018-yil 14-avgust. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 15.08.2018 y., 07/18/3907/1706-son; 14.12.2019 y., 06/19/5894/4161-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 13.06.2023 y., 06/23/92/0366-son; 29.12.2023 y., 06/23/214/0984-son.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/население_Узбекистана
4. https://uza.uz/oz/posts/ozbekistonda-nechta-oliy-talim-muassasasi-faoliyat-yuritadi_567669
5. Абдуллаева Ш.А. Совершенствование механизмов профилактической и реабилитационной работы снижения роста правонарушений среди несовершеннолетних // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. - СПб., 2018. - С. 459-464.
6. Uzoqov A.M. Talabalarda vatanparvarlik darajasi ko‘rsatkichlarini pedagogik tahlil qilish va baholash: P.f.f.d. (PhD) ... Dis. - Samarqand: SamDU, 2020. - 13 b.